

FORTALEZAS PSICOSOCIALES DEL EMPLEADO SALUDABLE EN TRABAJADORES DE ACUERDO CON SU NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA

HEALTHY EMPLOYEE'S PSYCHOSOCIAL STRENGTHS IN WORKERS ACCORDING TO THEIR PHYSICAL ACTIVITY LEVEL

RAMÓN GÓMEZ CHACÓN

Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola, España

JERÓNIMO GARCÍA FERNÁNDEZ

Universidad de Sevilla, España

VERÓNICA MORALES SÁNCHEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ MENDO

Universidad de Málaga, España

Citación estilo APA, 7.ª ed.: Gómez Chacón, R., García Fernández, J., Morales Sánchez, V., & Hernández Mendo, A. (2021). Fortalezas psicosociales del empleado saludable en trabajadores de acuerdo con su nivel de actividad física [Healthy employee's psychosocial strengths in workers according to their physical activity level]. *Revista Mexicana de Psicología*, 38(1), 30-44.

Resumen: Las organizaciones saludables disponen de empleados saludables, que se definen con las cinco fortalezas psicosociales de *engagement*, autoeficacia, resiliencia, optimismo y esperanza, y se relacionan con beneficios psicosociales y de mejora de la productividad. No obstante, se desconoce la relación de estas fortalezas con el nivel de actividad física practicada. Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el nivel de actividad física y las fortalezas psicosociales del empleado saludable. Los participantes fueron 287 trabajadores de tres empresas, de los cuales 208 eran hombres y 79, mujeres. Los instrumentos fueron el International Physical Activity Questionnaire y una adaptación del cuestionario Healthy and Resilient Organization. Los resultados indicaron que los trabajadores que practicaban actividad física vigorosa o moderada presentaban índices significativamente más altos de las fortalezas psicosociales del empleado saludable que los que practicaban actividad física baja. Por lo tanto, las empresas deberían aplicar programas de actividad física.

Palabras clave: emociones positivas, competencia mental, competencia emocional, modelo HERO, lugar de trabajo.

Abstract: Healthy organizations have healthy employees, who are defined by five psychosocial strengths: engagement, self-efficacy, resilience, optimism, and hope. They also associate with psychosocial and productivity enhancing benefits. However, the relationship between these strengths and physical activity level practiced is unknown. This study aimed to analyze the relationship between physical activity level and healthy employee's psychosocial strengths. Participants were 287 workers from three companies; 208 were men and 79 were women. Instruments were the International Physical Activity Questionnaire and an adaptation of the Healthy and Resilient Organization questionnaire. Results indicated that workers who practiced vigorous or moderate physical activity had significantly higher rates of healthy employee's psychosocial strengths than those practicing light physical activity. Therefore, companies should implement physical activity programs.

Keywords: positive emotions, mental competence, emotional competence, HERO model, workplace.

El presente estudio forma parte de la tesis doctoral del primer autor (Gómez Chacón, 2017).

Dirigir correspondencia a Ramón Gómez Chacón, Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola, Campus Universitario CEU Andalucía, Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n - 41930 Bormujos (Sevilla), España. Correo electrónico: rgomez@ceuandalucia.es

Las empresas españolas se han iniciado desde hace algunos años en el diseño y aplicación de acciones de gestión y promoción de la salud por medio de la actividad física. Este hecho ha permitido que sean, además de un lugar de trabajo, un entorno de promoción de la actividad física encaminada a mejorar la productividad y la salud, por sus grandes beneficios físicos y psicológicos (Flahr et al., 2018; Netz et al., 2005; Silva et al., 2019). Por lo tanto, los lugares de trabajo son entornos adecuados para realizar cambios en la actividad física y con ello mejorar la salud de los trabajadores (Hutchinson y Wilson, 2012).

Este hecho ha propiciado que las organizaciones y sus dirigentes se preocupen por la salud de sus trabajadores, definida ésta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Constitution of the World Health Organization, 1948, p. 16). En este sentido, ha nacido el concepto de organizaciones saludables, que se definen como aquellas organizaciones que realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de los empleados mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas (p. ej., con el diseño y rediseño de puestos), el ambiente social (p. ej., con mejores canales de comunicación abierta) y la organización (p. ej., con estrategias de conciliación entre el trabajo y la vida privada; Salanova y Schaufeli, 2009; Salanova Soria, 2008). Además, el empleado saludable es el que integra estas organizaciones saludables y cuenta con fortalezas psicosociales y capacidades psicológicas que se puede medir, desarrollar y gestionar para conseguir la mejora del funcionamiento organizacional y el desempeño (Salanova Soria, 2008).

En un primer momento se definió al empleado saludable como *capital psicológico*, con las fortalezas psicosociales de autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia (Luthans y Youssef, 2004; Stajkovic, 2006), para más tarde denominarse *empleado saludable* y añadirle la fortaleza psicosocial de *engagement* (Salanova, 2009; Salanova Soria, 2008). Estos dos constructos, capital psicológico y empleado saludable, son los que actualmente se ha validado; no obstante, el empleado saludable es un constructo vivo y está en continuo proceso de evolución.

En primer lugar, el concepto de *engagement* y su traducción al español son algo complicado. De hecho, *engagement* no significa exactamente lo mismo que otros conceptos que sí tienen su homónimo en lengua inglesa, como implicación en el trabajo (*work involvement*), compromiso organizacional (*organizational commitment*), dedicación al trabajo (*work dedication*), enganche al trabajo (*work attachment*) o adicción al trabajo (*workaholism*; Salanova y

Llorens, 2008). Hasta la actualidad no se ha encontrado un concepto que abarque el conjunto de su naturaleza. Su traducción podría ser “compromiso”, “compromiso laboral”, o quizás la que más se ajusta, “vinculación psicológica con el trabajo” (Salanova y Llorens, 2008). Por lo tanto, la definición más adecuada es la de Schaufeli et al. (2002), como un estado afectivo positivo de plenitud, relativamente persistente y caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción o concentración en el trabajo (p. 74). En segundo lugar, se define la autoeficacia como la creencia en la propia habilidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener determinados logros (Bandura, 1997, p. 3). En tercer lugar, Luthans (2002) ha definido la resiliencia como una capacidad psicológica que rebota la adversidad, la incertidumbre, el conflicto y el fracaso en el trabajo, a la vez que supone un cambio positivo en dirección al progreso y al aumento de la responsabilidad; no se trata de la capacidad para salir ileso de una batalla, sino para ser vencedor (p. 702). En cuarto lugar, el optimismo se ha estudiado de diversas maneras. De hecho, de manera teórica se utiliza el concepto de optimismo y de manera práctica en los cuestionarios se utilizan las emociones positivas (Salanova et al., 2012). En este sentido, Luthans ha subrayado que el optimismo comprende las emociones positivas y también la motivación en la vida. De esta manera, se define el optimismo como la capacidad y el estado de desarrollo psicológico positivo de una persona hacia obtener una adscripción de tener éxito, ahora y en el futuro (Luthans et al., 2007). Por último, Snyder et al. (2000) definieron la esperanza como un estado motivacional positivo que se basa en la interacción de tres factores: los objetivos, la agencia y los planes de acción.

Las diferentes fortalezas psicosociales del empleado saludable se relacionan positivamente con variables organizacionales y con variables que inciden en la salud de los trabajadores. Por ejemplo, el *engagement* se relaciona con trabajadores más satisfechos con sus puestos de trabajo y más comprometidos (Bakker y Demerouti, 2017), trabajadores con conductas más proactivas e ideas creativas (Gawke et al., 2017; Lisbona et al., 2018) y trabajadores con mejor desempeño (Bakker y Demerouti, 2017; Lisbona et al., 2018). La autoeficacia se relaciona con la generación de resiliencia colectiva en los equipos de trabajo (Vera et al., 2017), positivamente con el *engagement* y negativamente con el *burnout* (Ventura et al., 2015), así como con un mejor desempeño laboral y una mayor excelencia en el trabajo (Lisbona et al., 2018). La resiliencia se relaciona positivamente con la productividad y el desempeño (Kuntz et al., 2017; Meneghel et al., 2013), y alivia el estrés, la

depresión, la ansiedad y el estado de ánimo (Robertson et al., 2015). El optimismo se relaciona positivamente con la resolución de problemas (Neff y Geers, 2013), la determinación y la persistencia (Carver y Scheier, 2014), el afrontamiento al estrés emocional y el aumento de la autoestima (Jiménez et al., 2016). La esperanza se relaciona positivamente con la satisfacción laboral y el rendimiento (Nelson y Simmons, 2003).

Por otro lado, la práctica de actividad física en el ámbito laboral ha ido progresivamente aumentando en las organizaciones debido en parte a la Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (en lo sucesivo, estrategia NAOS), que comenzó en el año 2005. Esta estrategia desarrolla acciones o intervenciones en diferentes ámbitos de la sociedad (familiar, educativo, empresarial, sanitario, laboral, comunitario; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).

La práctica de actividad física se relaciona positivamente con la productividad laboral (De Miguel Calvo et al., 2011; Musich et al., 2006; von Thiele Schwarz y Hasson, 2011), el tono muscular y la condición física general (Benzer et al., 2020; Muyor Rodríguez y Ramírez Rodríguez, 2009), la percepción del estado de salud y la salud en general (Casimiro et al., 2011; Kim y Choo, 2018; Mundwiler et al., 2017), el entusiasmo y el bienestar psicológico (Boix Vilella et al., 2018; Thøgersen-Ntoumani et al., 2005), la confianza (Díaz et al., 2011) y la percepción de capacidad de control de la memoria (Loprinzi, 2019). Además, la práctica de actividad física disminuye el ausentismo laboral (Van Amelsvoort et al., 2006; López Bueno et al., 2018), crea conciencia y mejora el acceso a la actividad física en el trabajo y fuera del trabajo (Watanabe y Kawakami, 2018).

Conocidos los beneficios de la práctica de actividad física en los trabajadores y los beneficios que produce el empleado saludable en variables relacionadas con la propia organización, se plantea cuál sería la relación existente de los trabajadores que realizan actividad física y los que no realizan actividad física con las fortalezas psicosociales del empleado saludable. En este sentido existe un vacío en relacionar el nivel de actividad física con las fortalezas psicosociales del empleado saludable, sin embargo, Vázquez Valverde et al. (2004) mostraron que fomentar las emociones positivas podría desarrollar y potenciar la salud al mismo nivel que el mostrado por la actividad física, la alimentación o el dejar de fumar. No obstante, se necesitan más estudios para verificar dicha relación y cuál sería el impacto económico para las empresas al desarrollar programas de gestión de las emociones positivas y programas de gestión de la salud por medio de la actividad física. Por ejemplo,

según un estudio llevado a cabo por el Consejo Superior de Deportes (2013), el retorno de la inversión al aplicar programas de actividad física en las empresas fue de 2.1.

En relación con la práctica de actividad física y la resiliencia, se demostró que los trabajadores que realizaban actividad física se asociaban con perfiles de trabajadores más saludables (Gerber et al., 2014). Por último, Villar Navarro (2015) encontró que la autoeficacia es una variable psicosocial que ejerce un efecto protector sobre la salud y la calidad de vida laboral.

Debido a los pocos estudios que relacionan el nivel de actividad física con las fortalezas psicosociales del empleado saludable en las organizaciones, el objetivo principal de este estudio fue conocer la relación entre el nivel de actividad física y las fortalezas psicosociales del empleado saludable: *engagement*, autoeficacia, resiliencia, optimismo y esperanza. Se determinaron las siguientes hipótesis:

H₁. Existirán diferencias significativas entre niveles de actividad física en el *engagement* de los trabajadores.

H₂. Existirán diferencias significativas entre niveles de actividad física en la autoeficacia de los trabajadores.

H₃. Existirán diferencias significativas entre niveles de actividad física en la resiliencia de los trabajadores.

H₄. Existirán diferencias significativas entre niveles de actividad física en el optimismo de los trabajadores.

H₅. Existirán diferencias significativas entre niveles de actividad física en la esperanza de los trabajadores.

MÉTODO

Participantes

Para la realización del estudio participaron tres empresas. La Empresa A se originó en Asturias (España) en 1992 en el sector de la alimentación. Disponía de una expansión tanto nacional como internacional de sus productos. Además, había participado en los premios de la estrategia NAOS y estaba muy sensibilizada; contaba con programas de salud para sus trabajadores que comprendían prácticas de actividad física y una alimentación saludable. Contaba con más de 1,000 trabajadores repartidos en diferentes fábricas. En mayo de 2015, la Empresa A fue la primera a la que se encuestó; aportó un 34.84% ($n = 100$) del total de la muestra. La Empresa B era de origen sevillano, fundada en 2005 y con expansión internacional. Contaba en su departamento de recursos humanos con partidas presupuestarias para la gestión de la salud de sus trabajadores. Al realizar la

investigación, desarrollaba consultoría y desarrollo web y contaba con 300 trabajadores. En enero de 2016 se le encuestó; aportó un 52.96% ($n = 152$) del total de la muestra. La Empresa C era una consultora sevillana integral de recursos humanos que se había originado hacía más de 50 años, tenía una gran expansión nacional e internacional y contaba en sus oficinas de Sevilla (España) con 50 trabajadores. Además, se estaba planteando políticas de gestión de la salud de sus trabajadores. En mayo de 2016 se le encuestó; aportó un 12.20% ($n = 35$) del total de la muestra (ver la tabla 1).

La participación de los trabajadores de las distintas empresas fue anónima y voluntaria. Se les enviaron los cuestionarios a todos los trabajadores y se tuvo una tasa de respuesta de 21.25% ($n = 287$) del total de ellos. Con respecto al género observado en la muestra, 72.47% ($n = 208$) eran hombres y 27.53% ($n = 79$) eran mujeres (ver la tabla 1). Este desbalance de los participantes entre hombres y mujeres obedece al sector donde se realizó el estudio, mayoritariamente el de la consultoría y la informática, donde predomina el género masculino. En la tabla 1 se describen más datos de los trabajadores.

Instrumentos

International Physical Activity Questionnaire. En primer lugar, para analizar el nivel de actividad física se utilizó el International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Los resultados marcan que tiene aceptables propiedades de medición para usarse en diferentes lugares y en diferentes idiomas (Craig et al., 2003). Diversos autores han llevado a cabo estudios en los cuales se ha estudiado las características psicométricas del IPAQ y confirmado su validez, con una fiabilidad medida por medio de la alfa de Cronbach de .88 para la versión corta en español (W. J. Brown et al., 2004; Craig et al., 2003). En su estudio, Mantilla Toloza y Gómez-Conesa (2007) identificaron que, para la versión corta del IPAQ, 75% de los coeficientes de correlación observados estuvieron sobre .65, con rango entre .88 y .32, $r = .76$, IC 95% [.73, .77]. En otro estudio de validación se obtuvo una moderada correlación para el nivel de actividad física total ($r = .27$, $p < .05$) y el tiempo dedicado a la actividad física vigorosa ($r = .38$, $p < .01$). Tanto la sensibilidad como la especificidad del IPAQ fueron de 75% (Román Viñas et al., 2013).

Se utilizó el cuestionario en su versión corta, con siete ítems. Los dos primeros se usan para valorar la cantidad de actividad física vigorosa del informante, los dos segundos

para valorar la cantidad de actividad moderada, el quinto y el sexto para valorar la cantidad de actividad física relacionada con caminar, y el séptimo para valorar el tiempo que permanece sentado en el trabajo. Las respuestas son los días de cada práctica de actividad física y los minutos por día de cada práctica de actividad física.

El IPAQ clasifica a los trabajadores en tres niveles: actividad física baja o nula, actividad física moderada y actividad física vigorosa, según la actividad física desarrollada. Esta información se obtiene por los valores MET de referencia. Un MET es la unidad de medida del índice metabólico y se define como la cantidad de calor emitido por una persona en posición sedente por metro cuadrado de piel. La relación por metro cuadrado de piel permite una aproximación mayor a la media, puesto que las personas de mayor tamaño tienen un mayor metabolismo basal. Así, caminar = 3.3 MET, la actividad física moderada = 4 MET y la actividad física vigorosa = 8 MET. Para obtener el número de MET se debe multiplicar cada uno de los valores anteriormente citados (3.3, 4 u 8 MET) por el tiempo en minutos de realización de la actividad en un día y por el número de días a la semana que se realiza (Grupo CTS 545, 2005; Mantilla Toloza y Gómez-Conesa, 2007).

Cuestionario Healthy and Resilient Organization. El cuestionario Healthy and Resilient Organization (HERO; Salanova et al., 2012) mide ocho fortalezas psicosociales diferentes, que son el vigor por *engagement*, la dedicación por *engagement*, la absorción por *engagement*, la autoeficacia, la resiliencia, el optimismo, la competencia mental y la competencia emocional. Gómez-Chacón et al. (2020) adaptaron y validaron el cuestionario con cinco dimensiones relacionadas entre sí, constataron su fiabilidad y usaron el concepto teórico del constructo de empleado saludable que Salanova (2009) dio, y por ello se utilizó en este trabajo el modelo de cinco dimensiones.

Ambos modelos, el de ocho dimensiones y el de cinco dimensiones, mostraron un buen ajuste, ya que los índices incrementales (CFI y NNFI) y el absoluto SRMR fueron superiores a .90 e inferior a .08, respectivamente (Gómez Chacón, 2017). Todas las escalas del cuestionario mostraron una buena consistencia interna en el modelo de cinco dimensiones, ya que obtuvieron valores superiores a .80: .92 para *engagement*, .87 para autoeficacia, .83 para resiliencia, .87 para emociones positivas y .88 para competencia (Gómez-Chacón et al., 2020).

El cuestionario consta de 40 preguntas estructuradas de la siguiente manera. El *engagement* se mide en tres bloques. En primer lugar, el vigor por *engagement*, que se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es

Tabla 1. *Características de los participantes*

<i>Característica</i>	n	%	<i>Característica</i>	n	%
Empresa en la que laboraban			Hora de finalización de la jornada laboral		
A	100	34.84	Antes de las 14:00 hrs.	5	1.74
B	152	52.96	14:00-16:00 hrs.	31	10.80
C	35	12.20	16:00-17:00 hrs.	2	0.70
Género			17:00-18:00 hrs.	46	16.03
Hombre	208	72.47	18:00-19:00 hrs.	145	50.52
Mujer	79	27.53	19:00-20:00 hrs.	45	15.68
Departamento al que pertenecían			Después de las 20:00 hrs.	4	1.39
Administración financiera	11	3.83	No sabía o no contestó.	9	3.14
Negocios	16	5.57	Esfuerzo físico laboral		
Producción	212	73.87	Sí, mucho	4	1.39
Recursos humanos	48	16.72	Sí	8	2.79
Nacionalidad			Algo de esfuerzo	30	10.45
Española	244	85.02	Muy poco esfuerzo	36	12.54
Europea no española	1	0.35	No, mi trabajo es sedentario.	201	70.03
Asiática	3	1.05	No sabía o no contestó.	8	2.79
Norteamericana	3	1.05	Salario (€)		
Sudamericana	25	8.71	Menos de 1,000	47	16.38
Otra	3	1.05	1,000-1,200	41	14.29
No sabía o no contestó.	8	2.79	1,201-1,500	56	19.51
Edad (años)			1,501-2,000	85	29.62
20-29	87	30.31	2,001-2,500	25	8.71
30-39	123	42.86	2,501-3,000	4	1.39
40-49	56	19.51	Más de 3,000	3	1.05
50-59	11	3.83	No sabía o no contestó.	26	9.06
No sabía o no contestó.	10	3.48	Número de hijos		
Tiempo en la empresa			Un hijo	42	14.63
Menos de 1 año	69	24.04	Dos hijos	43	14.98
1-5 años	92	32.06	Tres hijos	19	6.62
5-10 años	57	19.86	No tengo hijos.	183	63.76
Más de 10 años	58	20.21	Formación		
No sabía o no contestó.	11	3.83	Bachillerato	28	9.76
Hora de comienzo de la jornada laboral			Técnico profesional o formación profesional	58	20.21
5:00-6:00 hrs.	11	3.83	Universitaria	110	38.33
6:00-7:00 hrs.	17	5.92	Máster	91	31.71
7:00-8:00 hrs.	49	17.07	Estado civil		
8:00-9:00 hrs.	187	65.16	Soltero	75	26.13
Después de las 9:00 hrs.	13	4.53	Casado	81	28.22
No sabía o no contestó.	10	3.48	En pareja	99	34.49
			Divorciado	24	8.36
			Otro	8	2.79

nada y 6 es *siempre*, y consta de siete preguntas. Por otro lado, la dedicación por *engagement*, que se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de cuatro preguntas. Por último, la absorción por *engagement*, que se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de siete preguntas. En total se utiliza una única dimensión denominada *engagement*, la cual consta de 18 preguntas.

La autoeficacia se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *incapaz de hacerlo* y 6 es *seguro de hacerlo bien*, y consta de tres preguntas. La resiliencia se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de siete preguntas. El optimismo se mide en el cuestionario HERO por el concepto de emociones positivas, por lo que a partir de ahora se le denominará de esta manera. Las emociones positivas se miden a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de seis preguntas. Por último, la esperanza se mide en el cuestionario HERO por el concepto de competencia en dos bloques, competencia mental y competencia emocional, por lo que a partir de ahora se le denominará de esta manera. La competencia mental se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de tres preguntas. La competencia emocional se mide a partir de una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es *nada* y 6 es *siempre*, y consta de tres preguntas. En total la competencia se usa como una única dimensión y consta de seis preguntas.

Procedimiento

Para la recogida de los datos se procedió a realizar un listado de las empresas participantes en la estrategia NAOS y una recopilación de las empresas con mayor número de trabajadores en Sevilla. La participación en la estrategia NAOS aseguraba que dicha empresa contaba con un programa de gestión de la salud por medio de la actividad física en su centro. La recopilación se obtuvo por medio de publicaciones periódicas en páginas web.

El procedimiento para contactar con las empresas fue el siguiente. Un primer contacto se realizó vía correo electrónico, el cual constaba de una carta de presentación del proyecto de investigación. En segundo lugar, si la empresa respondía con inquietud por conocer más del proyecto, se le enviaba un documento más elaborado y con más información sobre la investigación, los beneficios de la misma y la manera de llevarla a cabo. Cuando la empresa se decidía

definitivamente a participar en la investigación se le mandaba un vínculo con el cuestionario en línea (en Google Forms). Se llevó a cabo la recopilación de los cuestionarios en un documento de Excel para posteriormente tabular los datos de cada una de las empresas en una matriz de SPSS y al final unir las tres empresas en una única matriz.

El periodo de recogida de la información comenzó en mayo de 2015 y finalizó en mayo de 2016. La participación de los trabajadores fue anónima y voluntaria. Por otro lado, los autores de este trabajo fuimos los únicos que tuvimos acceso a los datos de recogida, para posteriormente elaborarle un informe profesional a cada empresa sobre los resultados.

Análisis de datos

La unidad de análisis fueron los trabajadores, sin considerar la empresa en la que trabajaban. En primer lugar se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos obtenidos. A continuación se examinó el supuesto de normalidad. La prueba *t* para muestras independientes es la más adecuada y potente para analizar la influencia del nivel de actividad física en las diferentes fortalezas psicosociales del empleado saludable, y existen algunas investigaciones, como la de Glass et al. (1972), que concluyen que la prueba *t* es robusta a la violación del supuesto de normalidad cuando las muestras son grandes ($n > 30$), por lo que podía aplicarse en caso de incumplimiento de este supuesto. Por lo tanto, al tener una $n = 287$ en el presente estudio, se podían realizar las pruebas paramétricas puesto que dichas pruebas son más potentes que las no paramétricas, es decir, cuando se determina la significación de la variable independiente, las pruebas paramétricas facilitan más la obtención de diferencias significativas que una prueba no paramétrica.

El siguiente paso fue utilizar la prueba ómnibus del análisis de varianza (ANOVA) con objeto de detectar si existían diferencias significativas en las medias de las fortalezas psicosociales del empleado saludable entre los tres niveles de actividad física. Si el valor de la probabilidad asociada al estadístico *F* de Levene fuera menor que el nivel de significación ($p < \alpha$), no se cumpliría el supuesto y se debería utilizar la prueba heterocédastica de Welch, que es más robusta a la violación del supuesto (M. B. Brown y Forsythe, 1974).

Al terminar con el ANOVA y la prueba de Welch, se debía calcular el tamaño del efecto con objeto de analizar si la significación obtenida podía atribuirse a un problema de potencia de la prueba. Se tomó el índice más habitual, que

es el tamaño del efecto f de Cohen, y que se calcula de la siguiente manera:

$$f = \sqrt{\frac{SC_{intergrupos}}{SC_{intragrupos}}}$$

Según las orientaciones del propio Cohen (1988), se considera un valor de $f \geq .40$ como indicativo de un efecto grande, a partir de $.25$ como mediano y desde $.10$ como pequeño. Por último, se llevaron a cabo las pruebas *post hoc*, que se realizaron para concretar y detallar si existían diferencias significativas entre los diferentes grupos, es decir, entre los niveles de actividad física: actividad física vigorosa, actividad física moderada y actividad física baja. En este caso, se utilizó la corrección del nivel de significación de Bonferroni, el método más utilizado y conocido, aunque más conservador. Este método pretende que el riesgo de equivocación al rechazar la hipótesis nula quede en 5%, se hagan las comparaciones que se hagan. Por otro lado, la prueba más utilizada en condiciones de incumplimiento del supuesto de homogeneidad y tras el rechazo de la hipótesis nula en la prueba ómnibus de Welch es la de Games-Howell. Se utilizó el programa estadístico SPSS 24.0.

RESULTADOS

En la tabla 2 se muestra las medias y las desviaciones típicas de las diferentes fortalezas psicosociales del empleado saludable en función del nivel de actividad física. Se analizó la media de cada fortaleza con respecto al nivel de actividad física, organizada ésta en vigorosa, moderada y baja.

Se hicieron los cálculos mediante el ANOVA, en función del nivel de actividad física, de las cinco fortalezas psicosociales del empleado saludable: *engagement*, autoeficacia, resiliencia, emociones positivas y competencia, con lo cual se demostró que existían diferencias significativas en todas ellas. Se puede observar que el nivel de actividad física vigorosa presentó en competencia la puntuación más alta, con $M = 5.16$ ($DT = 0.81$), y la puntuación más baja fue la del nivel de actividad física baja en emociones positivas, con $M = 3.28$ ($DT = 1.00$). Además, se puede observar que el nivel de actividad física vigorosa y el de actividad física moderada tuvieron índices mayores que el nivel de actividad física baja en todas las fortalezas (ver la tabla 2).

Se procedió al ANOVA multivariable de los sumatorios de las cinco variables dependientes (*engagement*, autoe-

ficacia, resiliencia, emociones positivas y competencia) en función de la variable independiente de nivel de actividad física. Se obtuvo que la $p < .001$, por lo que existían diferencias significativas y se pudo pasar al siguiente paso: el análisis univariable. Este análisis no precisa en qué variables dependientes hay diferencias significativas, sino que su resultado es global, por lo que acto seguido se tuvo que realizar individualmente los análisis univariable para ver cuáles eran las diferencias significativas. Si la $p > .05$, el análisis hubiera acabado, ya que el nivel de actividad física no tendría relación con las fortalezas psicosociales del empleado saludable. Los resultados de esta prueba multivariable fueron, según la traza de Pillai, $F(10, 562) = 6.28$, $p < .001$, $f = 0.33$ (efecto mediano; ver la tabla 3).

Con respecto al supuesto de normalidad, el *engagement* mostró una $p < .001$ en el nivel de actividad física vigorosa y una $p < .01$ en el de actividad física moderada, mientras que en el de actividad física baja la $p > .05$. La autoeficacia mostró una $p \leq .001$ en el nivel de actividad física vigorosa, el de actividad física moderada y el de actividad física baja. La resiliencia mostró una $p < .001$ en el nivel de actividad física vigorosa, en el de actividad física moderada una $p < .01$ y en el de actividad física baja una $p < .05$. Las emociones positivas mostraron una $p < .001$ en el nivel de actividad física vigorosa, en el de actividad física moderada una $p < .05$, mientras que en el de actividad física baja una $p > .05$. Por último, la competencia mostró una $p < .001$ en el nivel de actividad física vigorosa, en el de actividad física moderada y en el de actividad física baja (ver la tabla 4).

El análisis estadístico del efecto del nivel de actividad física comenzó comprobando el supuesto de homogeneidad de varianzas de error. En este caso, en el *engagement*, $p = .69 > \alpha = .05$; en la autoeficacia, $p = .19 > \alpha = .05$; en la resiliencia, $p = .68 > \alpha = .05$; en las emociones positivas, $p = .67 > \alpha = .05$. Para estas cuatro fortalezas psicosociales del empleado saludable se pudo afirmar que la dispersión de los valores de cada una de ellas era estadísticamente similar entre los distintos niveles de práctica de actividad física, de lo que se podía hacer una idea al observar en los descriptivos que las desviaciones típicas de cada nivel eran más o menos similares. En el caso de la competencia, se recurrió a la prueba de Welch, donde $p < .001 < \alpha = .05$ (ver la tabla 5).

El siguiente paso fue utilizar la prueba ómnibus del ANOVA con objeto de detectar si existían diferencias significativas en las medias de las fortalezas psicosociales del empleado saludable entre los tres niveles de actividad física.

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las fortalezas psicosociales del empleado saludable en función del nivel de actividad física

Fortaleza psicosocial	Nivel de actividad física						F
	Vigorosa		Moderada		Baja		
	M	DT	M	DT	M	DT	
Engagement	4.37	0.79	4.39	0.72	3.68	0.70	26.69***
Autoeficacia	4.80	0.97	4.60	0.87	4.01	1.10	14.87***
Resiliencia	4.42	0.87	4.48	0.78	3.77	0.74	21.41***
Emociones positivas	4.01	0.96	4.12	0.88	3.28	1.00	21.38***
Competencia	5.16	0.81	5.08	1.15	4.43	1.13	11.09***

*** $p < .001$.

Tabla 3. Prueba multivariable de la traza de Pillai

Efecto	Valor	F	gl de hipótesis	gl de error	p	η^2 parcial
Intersección	.98	2,195.27 ^a	5	280	< .001	.98
Nivel de actividad física	.20	6.28	10	562	< .001	.10

Nota: El diseño fue intersección + nivel de actividad física.

^a Estadístico exacto.

Engagement

El valor de $F = 26.69$ se interpretó como que la varianza explicada por la variable independiente era 26.69 veces mayor que la varianza del error. A este dato estadístico de contraste F se le asoció un valor de significación de $p < .001$ (ver la tabla 5). Respecto al tamaño del efecto, se estableció que era grande, ya que la $f = 0.43$. Se observa en la tabla 6 los resultados de la prueba de Bonferroni entre niveles, siendo que entre el nivel de actividad física vigorosa y el de actividad física moderada hubo una $p > .05$; entre el de actividad física vigorosa y el de actividad física baja, una $p < .001$; y entre el de actividad física moderada y el de actividad física baja, una $p < .001$. En relación con la hipótesis planteada, de que existirían diferencias significativas entre niveles de actividad física en el *engagement* de los trabajadores, se confirmó la hipótesis.

Autoeficacia

El valor de $F = 14.87$ se interpretó como que la varianza explicada por la variable independiente era 14.87 veces mayor que la varianza del error. A este dato estadístico de contraste F se le asoció un valor de significación de $p < .001$ (ver la tabla 5). Respecto al tamaño del efecto se estableció que era mediano, ya que la $f = 0.32$. Se observa en la tabla 6 los resultados de la prueba de Bonferroni entre niveles, siendo que entre el nivel de actividad física vigorosa y el de actividad física moderada hubo una $p > .05$; entre el de actividad física vigorosa y el de actividad física baja, una $p < .001$; y entre el de actividad física moderada y el de actividad física baja, una $p < .001$. En relación con la hipótesis planteada, de que existirían diferencias significativas entre niveles de actividad física en la autoeficacia de los trabajadores, se confirmó la hipótesis.

Tabla 4. Pruebas de normalidad

Fortaleza psicosocial	Nivel de actividad física	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
		Valor	gl	p	Valor	gl	p
Engagement	Vigorosa	0.21	81	< .001	0.85	81	< .001
	Moderada	0.10	124	.005	0.94	124	< .001
	Baja	0.08	82	.200	0.98	82	.198
Autoeficacia	Vigorosa	0.20	81	< .001	0.88	81	< .001
	Moderada	0.22	124	< .001	0.93	124	< .001
	Baja	0.14	82	< .001	0.94	82	.001
Resiliencia	Vigorosa	0.18	81	< .001	0.87	81	< .001
	Moderada	0.12	124	< .001	0.96	124	.002
	Baja	0.11	82	.027	0.97	82	.042
Emociones positivas	Vigorosa	0.16	81	< .001	0.88	81	< .001
	Moderada	0.10	124	.004	0.97	124	.012
	Baja	0.11	82	.014	0.98	82	.155
Competencia	Vigorosa	0.19	81	< .001	0.87	81	< .001
	Moderada	0.15	124	< .001	0.85	124	< .001
	Baja	0.17	82	< .001	0.85	82	< .001

Resiliencia

El valor de $F = 21.41$ se interpretó como que la varianza explicada por la variable independiente era 21.41 veces mayor que la varianza del error. A este dato estadístico de contraste F se le asoció un valor de significación $p < .001$ (ver la tabla 5). Respecto al tamaño del efecto, se estableció que era mediano, ya que la $f = 0.38$. Se observa en la tabla 6 los resultados de la prueba de Bonferroni entre niveles, siendo que entre el nivel de actividad física vigorosa y el de actividad física moderada hubo una $p > .05$; entre el de actividad física vigorosa y el de actividad física baja, una $p < .001$; y entre el de actividad física moderada y el de actividad física baja, una $p < .001$. En relación con la hipótesis planteada, de que existirían diferencias significativas entre niveles de actividad física en la resiliencia de los trabajadores, se confirmó la hipótesis.

Emociones positivas

El valor de $F = 21.39$ se interpretó como que la varianza explicada por la variable independiente era 21.39 veces

mayor que la varianza del error. A este dato estadístico de contraste F se le asoció un valor de significación de $p < .001$ (ver la tabla 5). Respecto al tamaño del efecto, se estableció que era grande, ya que la $f = 0.40$. Se observa en la tabla 6 los resultados de la prueba de Bonferroni entre niveles, siendo que entre el nivel de actividad física vigorosa y el de actividad física moderada hubo una $p > .05$; entre el de actividad física vigorosa y el de actividad física baja, una $p < .001$; y entre el de actividad física moderada y el de actividad física baja, una $p < .001$. En relación con la hipótesis de que existirían diferencias significativas entre niveles de actividad física en el optimismo (o emociones positivas) de los trabajadores, se confirmó la hipótesis.

Competencia

En la prueba de homogeneidad de varianzas, se observó que la $p < .001$, por lo que había diferencias significativas en las varianzas, así que no había homogeneidad y se tuvo que usar el corrector de Welch, el cual mostró que la $p < .01$ y, por lo tanto, en este caso se usó la prueba de Games-Howell. Se observó que entre el nivel de actividad física

Tabla 5. Prueba de homogeneidad de varianzas y resultados de contrastes

Fortaleza psicosocial	Nivel de actividad física	n	M	DT	F de Levene	Contraste	
						F	f
Engagement	Vigorosa	81	78.74	14.31	0.38	26.69***	0.43
	Moderada	124	79.18	13.00			
	Baja	82	66.30	12.73			
Autoeficacia	Vigorosa	81	14.40	2.92	1.65	14.87***	0.32
	Moderada	124	13.80	2.62			
	Baja	82	12.03	3.31			
Resiliencia	Vigorosa	81	31.00	6.13	0.39	21.41***	0.38
	Moderada	124	31.37	5.46			
	Baja	82	26.45	5.21			
Emociones positivas	Vigorosa	81	24.06	5.29	0.41	21.39***	0.40
	Moderada	124	24.77	5.28			
	Baja	82	19.71	6.04			
Competencia	Vigorosa	81	30.96	4.89	20.28***	7.26** ^a	0.28
	Moderada	124	30.49	5.40			
	Baja	82	26.63	9.21			

Notas: $N = 287$. En ambas pruebas, $gl_1 = 2$, $gl_2 = 284$. $f =$ diferencia de medias estandarizada de Cohen.

^a Para esta variable se empleó la prueba de Welch en lugar del análisis de varianzas. $gl_1 = 2$, $gl_2 = 163$.

** $p < .01$. *** $p < .001$.

Tabla 6. Diferencias de medias de acuerdo con las pruebas de Bonferroni y Games-Howell

Fortaleza psicosocial	Contraste de niveles de actividad física		
	Vigorosa vs. moderada	Vigorosa vs. baja	Moderada vs. baja
Engagement	-0.44	12.43***	12.81***
Autoeficacia	0.60	2.37***	1.76***
Resiliencia	-0.37	4.54***	4.91***
Emociones positivas	-0.71	4.35***	5.06***
Competencia	-0.72	4.32***	3.85***

*** $p < .001$.

vigorosa y el de actividad física moderada hubo una $p > .05$; entre el de actividad física vigorosa y el de actividad física baja, una $p < .001$; y entre el de actividad física moderada y el de actividad física baja, una $p < .001$. Respecto al tamaño del efecto, se estableció que era mediano, ya que

la $f = 0.28$ (ver la tabla 5). En relación con la hipótesis planteada, de que existirían diferencias significativas entre niveles de actividad física en la esperanza (o competencia) de los trabajadores, se confirmó la hipótesis.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Uno de los aspectos importantes en la relación del nivel de actividad física con las fortalezas psicosociales del empleado saludable es unificar las variables del propio constructo de empleado saludable, por lo que Salanova (2009), antes de validar el modelo HERO, en sus investigaciones teóricas definió al empleado saludable con las fortalezas psicosociales de optimismo, *engagement*, resiliencia, esperanza y autoeficacia. Dicho modelo validado consta de las fortalezas psicosociales de (a) optimismo, medido mediante las emociones positivas, (b) *engagement*, que se mide en tres dimensiones (vigor, absorción y dedicación), (c) resiliencia, (d) autoeficacia y, por último, (e) esperanza, midiéndola en dos dimensiones, la competencia mental y la competencia emocional (Salanova et al., 2012). Sin embargo, Salanova et al. (2014) determinaron al empleado saludable con emociones positivas, *engagement*, resiliencia, optimismo y creencias de autoeficacia, con lo que se puede observar que la esperanza no se incluye. Un año más tarde, Acosta et al. (2015) subrayaron que el modelo HERO, al ser heurístico, pone a prueba relaciones específicas entre algunas fortalezas psicosociales, de manera que en ese estudio se determinó al empleado saludable con eficacia, *engagement*, confianza, resiliencia y afectos positivos. Como se observa, de nuevo cambiaron las fortalezas psicosociales que definen al empleado saludable. Se mantuvo la resiliencia y el *engagement*, se modificó la autoeficacia por eficacia y las emociones positivas por afectos positivos, y la confianza entró como una fortaleza nueva. Por lo anterior, un hallazgo importante es el cambio de cuatro fortalezas psicosociales (optimismo, resiliencia, autoeficacia y esperanza; Luthans y Youssef, 2004; Stajkovic, 2006) a cinco al incluir el *engagement* (Salanova Soria, 2008). Más tarde se validó el modelo HERO (Salanova et al., 2012), del cual en este trabajo se ha utilizado el cuestionario HERO, el cual incluye las fortalezas psicosociales antes mencionadas. Sin embargo, la evolución que se está produciendo en el constructo de empleado saludable por medio del equipo de investigación WANT es eminentemente viva. De hecho, en su publicación más reciente determinaron las fortalezas psicosociales de creencias de eficacia, *engagement*, optimismo, satisfacción y confianza (Salanova et al., 2019). Estos hechos indican los procesos de cambio conceptual y definitorio del constructo. Además, hay estudios que se basan en la investigación del modelo HERO para proponer nuevos modelos adaptados a diferentes sectores (Hernández-Vargas et al., 2014; Tripijana y Llorens, 2015).

Por otro lado, los resultados obtenidos en este trabajo indican que el empleado saludable, además de disponer de un constructo psicosocial determinado por las fortalezas psicosociales antes mencionadas, si practica actividad física de manera moderada o vigorosa, su nivel en las fortalezas aumenta significativamente. Este hecho muestra que practicar actividad física, ya sea moderada o vigorosa, influye en las fortalezas psicosociales que se relacionan con beneficios para los individuos, y en este caso para los trabajadores. Además, no se encontraron diferencias significativas entre el nivel de actividad física moderada y el de actividad física vigorosa, por lo que el hecho de practicar actividad física (moderada o vigorosa) es indicativo de beneficios significativos en los trabajadores. En este sentido, un empleado saludable debe disponer de las fortalezas psicosociales que Salanova Soria (2008) señaló y practicar actividad física moderada o vigorosa, para con ello ser un empleado más saludable y llegar al concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud (Constitution of the World Health Organization, 1948) dio, donde se tiene en cuenta los tres componentes: social, psicológico y físico.

En este sentido, las conclusiones de este estudio subrayan que existen diferencias significativas entre los niveles de actividad física vigorosa y actividad física baja, y entre los de actividad física moderada y actividad física baja en *engagement*, autoeficacia, resiliencia, emociones positivas y competencia, ya que los trabajadores que realizan actividad física vigorosa o moderada presentan un promedio significativamente mayor en *engagement*, autoeficacia, resiliencia, emociones positivas y competencia que los trabajadores que practican actividad física baja. Estas conclusiones refuerzan los estudios que Gerber et al. (2014) publicaron, donde afirman que los trabajadores que realizan actividad física se asocian con perfiles de trabajadores más saludables y resilientes. Las conclusiones coinciden además con Villar Navarro (2015) y Luszczynska y Tryburcy (2008), quienes encontraron resultados que relacionan positivamente la práctica de actividad física con la autoeficacia.

Limitaciones para la realización del estudio

La principal limitación de este estudio fue encontrar empresas que quisieran participar en un estudio de investigación, debido a las características particulares de las organizaciones para que sus trabajadores rellenaran los cuestionarios. Por otro lado, la escasez de literatura y la permanente evolución del constructo de empleado saludable supusieron limitaciones.

Futuras líneas de investigación

Será preciso seguir investigando en la línea de la psicología positiva y los modelos del bienestar, ahondando en las relaciones del nivel de actividad física en el ámbito laboral y fuera del ámbito laboral con los aspectos psicosociales positivos de los trabajadores, como liderazgo, talento, pasión, esperanza, autoeficacia, resiliencia, *engagement*, competencia, confianza, emociones positivas, motivación, proactividad o emprendimiento. También convendrá abrir líneas de investigación en relación con la productividad de los trabajadores, en las que se analice el perfil del empleado saludable y el perfil del trabajador que practica actividad física. Además, se deberá utilizar como instrumentos de valoración de la salud dinamómetros, plicómetros o cualquier otro instrumento que dé información objetiva.

Implicaciones para la gestión

Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto la importancia de la práctica de actividad física en las empresas, por lo que se recomienda a las organizaciones aplicar programas de actividad física para sus trabajadores. Esta acción mejoraría el estilo de vida de los trabajadores, la organización conseguiría trabajadores más sanos, y por ende unos mejores trabajadores, y repercutiría en beneficios para la organización.

REFERENCIAS

- Acosta, H., Cruz-Ortiz, V., Salanova, M., y Llorens, S. (2015). Organizaciones saludables: Analizando su significado desde el modelo HERO. *Revista de Psicología Social / International Journal of Social Psychology*, 30(2), 323-350. <https://doi.org/10.1080/21711976.2015.1016751>
- Amelsvoort, L. G. P. M. van, Spigt, M. G., Swaen, G. M. H., y Kant, IJ. (2006). Leisure time physical activity and sickness absenteeism; A prospective study. *Occupational Medicine*, 56(3), 210-212. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqj026>
- Bakker, A. B., y Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273-285. <https://doi.org/10.1037/ocp0000056>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
- Bezner, J. R., Franklin, K. A., Lloyd, L. K., y Crixell, S. H. (2020). Effect of group health behaviour change coaching on psychosocial constructs associated with physical activity among university employees. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 18(1), 93-107. <https://doi.org/10.1080/1612197x.2018.1462232>
- Boix Vilella, S., León Zarceño, E., y Serrano Rosa, M. Á. (2018). Niveles de salud psicológica y laboral en practicantes de pilates. *Revista Costarricense de Psicología*, 37(2), 145-162. <https://doi.org/10.22544/rcps.v37i02.04>
- Brown, M. B., y Forsythe, A. B. (1974). The ANOVA and multiple comparisons for data with heterogeneous variances. *Biometrics*, 30(4), 719-724. <https://doi.org/10.2307/2529238>
- Brown, W. J., Trost, S. G., Bauman, A., Mummery, K., y Owen, N. (2004). Test–retest reliability of four physical activity measures used in population surveys. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 7(2), 205-215. [https://doi.org/10.1016/s1440-2440\(04\)80010-0](https://doi.org/10.1016/s1440-2440(04)80010-0)
- Carver, C. S., y Scheier, M. F. (2014). Dispositional optimism. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(6), 293-299. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.02.003>
- Casimiro, A. J., Artés, E. M., Muyor, J. M., y Rodríguez, M. A. (2011). Incidencia de un programa de actividad física en la calidad de vida de los trabajadores en su ámbito laboral. *Archivos de Medicina del Deporte*, 28(144), 247-256. http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/Original_Incidencia_247_144.pdf
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Consejo Superior de Deportes. (2013). *Valoración socio-económica de un programa de actividad física para los trabajadores de una empresa*. Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Constitution of the World Health Organization, *Official Records of the World Health Organization*, núm. 2, pp. 16-27 (1948, junio). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85573/Official_record2_eng.pdf
- Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F., y Oja, P. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(8), 1381-1395. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000078924.61453.fb>
- Díaz, X., Mena, C. B., y Rebolledo, A. C. (2011). Propuesta de un programa de promoción de la salud con actividad física en funcionarios públicos. *Praxis Educativa*, 15(15), 104-109. <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/article/view/411>

- Flahr, H., Brown, W. J., y Kolbe-Alexander, T. L. (2018). A systematic review of physical activity-based interventions in shift workers. *Preventive Medicine Reports*, 10, 323-331. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.04.004>
- Gawke, J. C., Gorgievski, M. J., y Bakker, A. B. (2017). Employee intrapreneurship and work engagement: A latent change score approach. *Journal of Vocational Behavior*, 100, 88-100. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.002>
- Gerber, M., Jonsdottir, I. H., Lindwall, M., y Ahlborg, G., Jr. (2014). Physical activity in employees with differing occupational stress and mental health profiles: A latent profile analysis. *Psychology of Sport and Exercise*, 15(6), 649-658. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.07.012>
- Glass, G. V., Peckham, P. D., y Sanders, J. R. (1972). Consequences of failure to meet assumptions underlying the fixed effects analyses of variance and covariance. *Review of Educational Research*, 42(3), 237-288. <https://doi.org/10.3102/00346543042003237>
- Gómez Chacón, R. (2017). *Análisis del perfil del empleado saludable y su relación con la práctica de actividad física* [tesis doctoral, Universidad de Sevilla, España]. idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/74705>
- Gómez-Chacón, R., García-Fernández, J., Morales-Sánchez, V., y Hernández-Mendo, A. (2020). Adaptation and validation of the healthy employee questionnaire of the HERO model. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 36(2), 361-369. <https://doi.org/10.6018/analesps.395431>
- Grupo CTS 545. (2005). *Traducción de las guías para el procesamiento de datos y análisis del Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ). Versiones corta y larga*. Universidad de Granada; Junta de Andalucía [España]. https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/IPAQ_Procesamiento_Datos_UGR_2005.pdf
- Hernández-Vargas, C. I., Llorens-Gumbau, S., y Rodríguez-Sánchez, A. M. (2014). Healthy employees and service quality in the healthcare sector. *Anales de Psicología*, 30(1), 247-258. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.1.143631>
- Hutchinson, A. D., y Wilson, C. (2012). Improving nutrition and physical activity in the workplace: A meta-analysis of intervention studies. *Health Promotion International*, 27(2), 238-249. <https://doi.org/10.1093/heapro/dar035>
- Jiménez, M. G., Izal, M., y Montorio, I. (2016). Programa para la mejora del bienestar de las personas mayores. Estudio piloto basado en la psicología positiva. *Suma Psicológica*, 23(1), 51-59. <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.03.001>
- Kim, H.-J., y Choo, J. (2018). PRECEDE-PROCEED 모형 기반 비 활동성직업근로자를 위한 통합적신체활동증진 프로그램의 개발과 효과. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 48(6), 692-707. <https://doi.org/10.4040/jkan.2018.48.6.692>
- Kuntz, J. R. C., Malinen, S., y Näswall, K. (2017). Employee resilience: Directions for resilience development. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 69(3), 223-242. <https://doi.org/10.1037/cpb0000097>
- Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., y Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. *Psicothema*, 30(1), 89-96. <https://doi.org/10.7334/psicothema2016.245>
- López Bueno, R., Casajús Mallén, J. A., y Garatachea Vallejo, N. (2018). La actividad física como herramienta para reducir el absentismo laboral debido a enfermedad en trabajadores sedentarios: Una revisión sistemática. *Revista Española de Salud Pública*, 92, art. e201810071. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272018000100506
- Loprinzi, P. D. (2019). Association between habitual physical activity on episodic memory strategy use and memory controllability. *Health Promotion Perspectives*, 9(1), 65-70. <https://doi.org/10.15171/hpp.2019.08>
- Luszczynska, A., y Tryburcy, M. (2008). Effects of a self-efficacy intervention on exercise: The moderating role of diabetes and cardiovascular diseases. *Applied Psychology: An International Review*, 57(4), 644-659. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00340.x>
- Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. *Academy of Management Executive*, 16(1), 57-72. <https://doi.org/10.5465/ame.2002.6640181>
- Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., y Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. *Personnel Psychology*, 60(3), 541-572. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x>
- Luthans, F., y Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. *Organizational Dynamics*, 33(2), 143-160. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2004.01.003>
- Mantilla Toloza, S. C., y Gómez-Conesa, A. (2007). El Cuestionario internacional de actividad física. Un instrumento adecuado en el seguimiento de la actividad física poblacional. *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología*, 10(1), 48-52. [https://doi.org/10.1016/s1138-6045\(07\)73665-1](https://doi.org/10.1016/s1138-6045(07)73665-1)
- Meneghel, I., Salanova, M., y Martínez, I. M. (2013). El camino de la resiliencia organizacional - Una revisión teórica. *Aloma: Revista de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 31(2), 13-24. <http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/197>

- Miguel Calvo, J. M. de, Schweiger Gallo, I., Mozas Majano, O. de las, y Hernández López, J. M. (2011). Efecto del ejercicio físico en la productividad laboral y el bienestar. *Revista de Psicología del Deporte*, 20(2), 589-604. <https://www.rpd-online.com/article/view/825>
- Ministerio de Sanidad y Consumo. (2005). *Estrategia NAOS. Invertir la tendencia de la obesidad. Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad*. Gobierno de España. <http://www.aecosan.mssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/estrategianaos.pdf>
- Mundwiler, J., Schüpbach, U., Dieterle, T., Leuppi, J. D., Schmidt-Trucksäss, A., Wolfer, D. P., Miedinger, D., y Brighenti-Zogg, S. (2017). Association of occupational and leisure-time physical activity with aerobic capacity in a working population. *PLoS ONE*, 12(1), art. e0168683. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168683>
- Musich, S., Hook, D., Baaner, S., y Edington, D. W. (2006). The association of two productivity measures with health risks and medical conditions in an Australian employee population. *American Journal of Health Promotion*, 20(5), 353-363. <https://doi.org/10.4278/0890-1171-20.5.353>
- Muyor Rodríguez, J. M., y Ramírez Rodríguez, P. (2009). Estudio de la Escuela de Espalda de la Universidad de Almería. Ejercicio físico, rendimiento y salud laboral. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 96, 14-21. <https://hemeroteca.revista-apunts.com/hemeroteca/?article=1307>
- Neff, L. A., y Geers, A. L. (2013). Optimistic expectations in early marriage: A resource or vulnerability for adaptive relationship functioning? *Journal of Personality and Social Psychology*, 105(1), 38-60. <https://doi.org/10.1037/a0032600>
- Nelson, D. L., y Simmons, B. L. (2003). Health psychology and work stress: A more positive approach. En J. C. Quick y L. E. Tetrick (eds.), *Handbook of occupational health psychology* (pp. 97-119). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10474-005>
- Netz, Y., Wu, M.-J., Becker, B. J., y Tenenbaum, G. (2005). Physical activity and psychological well-being in advanced age: A meta-analysis of intervention studies. *Psychology and Aging*, 20(2), 272-284. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.20.2.272>
- Robertson, I. T., Cooper, C. L., Sarkar, M., y Curran, T. (2015). Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 88(3), 533-562. <https://doi.org/10.1111/joop.12120>
- Román Viñas, B., Ribas Barba, L., Ngo, J., y Serra Majem, L. (2013). Validación en población catalana del Cuestionario internacional de actividad física. *Gaceta Sanitaria*, 27(3), 254-257. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.05.013>
- Salanova, M. (2009). Organizaciones saludables, organizaciones resilientes. *Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, 58, 18-23.
- Salanova, M., y Llorens, S. (2008). Estado actual y retos futuros en el estudio del burnout. *Papeles del Psicólogo*, 29(1), 59-67. <http://papelesdelpsicologo.es/pdf/1539.pdf>
- Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., y Martínez, I. M. (2012). We need a hero! Toward a validation of the healthy and resilient organization (HERO) model. *Group & Organization Management*, 37(6), 785-822. <https://doi.org/10.1177/1059601112470405>
- Salanova, M., Llorens, S., y Martínez, I. M. (2019). *Organizaciones saludables: Una mirada desde la psicología positiva*. Aranzadi. <https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/ebook---preview/organizaciones-saludables-una-mirada-desde-la-psicologia-positivae-bo-ok/p/10013263>
- Salanova, M., Martínez, I. M., y Llorens, S. (2014). Una mirada más "positiva" a la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva en tiempos de crisis: Aportaciones desde el equipo de investigación WoNT. *Papeles del Psicólogo*, 35(1), 22-30. <http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2318.pdf>
- Salanova, M., y Schaufeli, W. (2009). *El engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza Editorial.
- Salanova Soria, M. (2008). Organizaciones saludables y desarrollo de recursos humanos. *Revista de Trabajo y Seguridad Social*, 303, 179-214. http://www.celegal.com/doc/verdocumento_rev.aspx?producto=1200&ces_revista=true&referencia=961&bbdd=1201&titulo=ORGANIZACIONES%20SALUDABLES%20Y%20DESARROLLO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., y Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, 3(1), 71-92. <https://doi.org/10.1023/a:1015630930326>
- Silva, J. M. N. da, Gontijo, L. A., Vieira, E. M. A., Leite, W. K. S., Colaço, G. A., Carvalho, V. D. H. de, Souza, E. L. de, y Silva, L. B. da. (2019). A worksite physical activity program and its association with biopsychosocial factors: An intervention study in a footwear factory. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 69, 73-79. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2018.10.001>
- Snyder, C. R., Feldman, D. B., Taylor, J. D., Schroeder, L. L., y Adams, V. H., III. (2000). The roles of hopeful thinking in preventing problems and enhancing strengths. *Applied and Preventive Psychology*, 9(4), 249-269. [https://doi.org/10.1016/s0962-1849\(00\)80003-7](https://doi.org/10.1016/s0962-1849(00)80003-7)
- Stajkovic, A. D. (2006). Development of a core confidence-higher order construct. *Journal of Applied Psychology*, 91(6), 1208-1224. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1208>

- Thiele Schwarz, U. von, y Hasson, H. (2011). Employee self-rated productivity and objective organizational production levels: Effects of worksite health interventions involving reduced work hours and physical exercise. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 53(8), 838-844. <https://doi.org/10.1097/jom.0b013e31822589c2>
- Thøgersen-Ntoumani, C., Fox, K. R., y Ntoumanis, N. (2005). Relationships between exercise and three components of mental well-being in corporate employees. *Psychology of Sport and Exercise*, 6(6), 609-627. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2004.12.004>
- Tripiana, J., y Llorens, S. (2015). Fomentando empleados *engaged*: El rol del líder y de la autoeficacia. *Anales de Psicología*, 31(2), 636-644. <https://doi.org/10.6018/analesps.31.2.179561>
- Vázquez Valverde, C., Hernangómez Criado, L., y Hervás Torres, G. (2004). Longevidad y emociones positivas. En L. Salvador-Carulla, A. Cano Sánchez y J. R. Cabo-Soler (dirs.), *Longevidad. Tratado integral sobre salud en la segunda mitad de la vida* (pp. 752-761). Médica Panamericana.
- Ventura, M., Salanova, M., y Llorens, S. (2015). Professional self-efficacy as a predictor of burnout and engagement: The role of challenge and hindrance demands. *The Journal of Psychology*, 149(3), 277-302. <https://doi.org/10.1080/00223980.2013.876380>
- Vera, M., Rodríguez-Sánchez, A. M., y Salanova, M. (2017). May the force be with you: Looking for resources that build team resilience. *Journal of Workplace Behavioral Health*, 32(2), 119-138. <https://doi.org/10.1080/15555240.2017.1329629>
- Villar Navarro, J. I. (2015). *Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en profesionales de la salud: El papel modulador de la resiliencia y la autoeficacia, sobre el síndrome de burnout y el engagement* [tesis doctoral, Universidad de Sevilla, España]. idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/31776>
- Watanabe, K., y Kawakami, N. (2018). Effects of a multi-component workplace intervention program with environmental changes on physical activity among Japanese white-collar employees: A cluster-randomized controlled trial. *International Journal of Behavioral Medicine*, 25(6), 637-648. <https://doi.org/10.1007/s12529-018-9747-7>

Recibido: 4 de febrero de 2020.

Aceptado: 16 de noviembre de 2020.